

DAISAKU IKEDANING “MUSTAHKAM TINCHLIK” (“A LASTING PEACE”) ASARIDAGI MORFOLOGIK TRANSFORMATSIYALAR TAHLILINI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUOMMOLAR TAHLILI

Usanova Ruqiya Xo’shboqovna

Termiz davlat universiteti, Tarjima Nazariyasi va amaliyoti talabasi

E-mail: usanovaruqiya@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola jahon adabiyoti durdonalaridan bo’lgan Daisaku Ikeda qalamiga mansub “Mustahkam tinchlik” (“A Lasting peace”) asaridagi morfologik transformatsiyalar tahlilini ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishdagi muammolarini tahlil qiladi. Asarda tahlil uchun olingan gaplar morfologik o’zgarishlari olib chiqildi.

Kalit so’zlar: morfologiya, ingliz tili, o’zbek tili, so’z turkumlar, qo’shimchalar

PROBLEMS OF TRANSLATION OF MORPHOLOGICAL TRANSFORMATION ANALYSIS FROM ENGLISH INTO UZBEKISTAN IN DAISAKU IKEDA’S “A LASTING PEACE”

ABSTRACT

This article analyzes the problems of translating the analysis of morphological transformations from English to Uzbek in A Lasting Peace by Daisaku Ikeda, one of the masterpieces of world literature. The play examines the morphological changes of the sentences received for analysis.

Keywords: morphology, English, Uzbek, part of speech, suffixes

**ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНАЛИЗА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УЗБЕКИСТАН В
ПРОИЗВЕЩЕНИИ ДАЙСАКУ ИКЭДА «ПРОЧНЫЙ МИР»**

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются проблемы перевода анализа морфологических трансформаций с английского на узбекский язык в романе Даисаку Икеда «Прочный мир», одном из шедевров мировой литературы. В пьесе рассматриваются морфологические изменения предложений, поступивших на анализ.

Ключевые слова: морфология, английский язык, узбекский язык, часть речи, окончание

KIRISH

Kitob yapon mashhur yozuvchisi Daisaku Ikeda tamonidan yozilgan. “ A Lasting Peace” ingiliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilinganda “Mustahkam Tinchlik” ma’nosini beradi. Daisaku Ikeda - yapon buddist faylasufi, pedagog, yozuvchi va yadroviy qurolsizlanish tarafdori. Daisaku Ikeda 1928-yil 2-yanvarda O’ta, Tokio, Yaponiyada tug’ulgan. U Yaponiyaning yangi diniy oqimlarining eng yirik bo’lgan Soka Gakkayning uchinchi prizidenti, keyin faxriy prizidenti bo’lib ishlagan [1]. Kitob 1987-yil 1-sentabrda nashr qilingan [1]. Tarjima uchun tanlangan bu kitob kitobning ikkinchi jildi hisoblandi. Bu asarning birinchi jildi 1981-yil 1-dekabrda nashir qilingan.

ADABIYOTLARNI O’RGANISH VA TADQIQOT METODALOGIYASI

Mazkur maqola uchun tadqiqot davomida tarjima qiyosiy adabiyot, qarama qarshi tavsifli tarjima va lingivistik atamalarining izohli tahlili, adabiyotning stilistik tahlili ko’rib, o’rganilib chiqildi [5].

Ushbu tadqiqot uchun, “Tarjimashunoslik terminlarining ko’p tilli lug’at-ma’lumotnomasi” qo’llanmasidan foydalanildi. Morfologiya (yun. Morphe -

shakl va logiya) tilning morfologik qurilishi; 2) soʻz shakllari haqidagi taʼlimot. Birinchi maʼnosida obʼyektning anglatgani, ikkinchi maʼnosida tilshunoslikning shu obʼyektning oʻrganuvchi boʻlimini bildiradi. Morfologiya soʻz turkumlari, ularga xos grammatik maʼnolarni, har bir turkumga xos grammatik kategoriyalar, bu kategoriyalarni yuzaga keltiruvchi grammatik shakl va grammatik maʼnolarni oʻrganadi [6].

Ingliz tili-(ingilixcha: English) [hind-yevropa oilasining german guruhiga](#) kiruvchi [til](#). Ingliz tili dunyoda eng koʻp ishlatiladigan tillar oʻrtasida 3-oʻrinda turadi Bu tilda yer yuzidagi 400 milliondan ortiq kishi gaplashadi (1992) [7].

Oʻzbek tili - [Oltay tillari](#) oilasining [turkiy tillar](#) turkumiga kiruvchi tildir. Ushbu til [Oʻzbekiston Respublikasining](#) Konstitutsiyasiga muvofiq davlat tili hisoblanadi. Oʻzbek tili ham barcha turkiy tillari kabi agglyutinativ tildir [8].

NATIJA

Ushbu asardan keltirilgan gaplarni morfologik tahlil qilish jarayonida leksemalarning hammasi ham oʻz manosida qoʻlanilmagan, yaʼni soʻzlar soʻzma soʻz emas til meyorlariga mos tushgan holda tarjima qilinganiga guvoh boʻlishimiz mumkun. Ushbu asarning 30 ta gaplari morfologik tahlil qilindi. Ulardan 69 tasi ot, 44 tasi feʼl, 14-15 ta soʻzlari ravish, olmosh, sifatdan iborat. Asarni tarjima qilish jarayonida bundanda kamdan – kam muommoga duch kelgan qism shuki, sifatlar oʻz maʼnosida emas, balki, oʻzidan keyingi kelgan soʻzga bogʻlangan holda moslashtirilgan, yaʼni fan tilida aytganda “Adaptatsiya usuli” qoʻllanilgan [9].

MUHOKAMA

Asar yozilish jarayoni real voqelikka asoslangan holda yozilganligi tufayli asardagi joylar, vaqt koʻrsatgichlari, voqealar roʻy bergan vaqtlar, olib borilgan islohatlar va ilgari surilgan fikirlar aniq keltirib oʻtilgan. Shu tufayli asarni ingliz tilidan oʻzbek tiliga tarjima qilish jarayoni ancha tushunarli Bu asarni oʻzbek tilida mutaola qiluvchi kitobxonlar tushunishiga anchayin osonlik bilan oʻqish imkonini beradi. Asar voqealar va asrdagi gʻoyalar bir biriga chambarchas bogʻlanib

ketgan. Voqealar rivoji Bir nechta davlatlarni qamrab oladi. Asarning bosh g’oyasi xalqqa yordam berish va tinchlik sari harakat. Bundan tashqari, mamlakatlar orasidagi munozaralar bo’layotgan bir paytda dunyoni zabt etish uchun yadro qurollaridan foydalanish kabi yomon g’oyalarning oldini olishdan iboratligi haqidagi keng qamrovli g’oyalar ham ilgari surilganligiga guvoh bo’lamiz. Asarda Daisaku Ikedaning shunga o’xshash g’oyalar ilgari suriladi. “Dunyo tinchligi siyosatchilarning shartnomalar imzolashi yoki biznes rahbarlarining iqtisodiy hamkorlikni yo'lga qo'yishi bilangina amalga oshadigan narsa emas. Haqiqiy va mustahkam tinchlik faqat odamlar o'rtasida eng chuqur darajada, ularning hayotining tubida ishonch rishtalarini mustahkamlash orqali amalga oshiriladi” [1].

Ingilicha versiyasi: Any national that would employ nuclear arms to conquer the world is wicked [9].

Morfologik tahlil: Dunyoni zabt etish uchun yadro qurollaridan foydalangan har qanday millat yovuzdir.

1-JADVAL

	LEKSEMALAR	MORFOLOGIK TAHLIL
1	Dunyo	Ot
2	Zabt etish	Ko'makchi felli so'z qo'shilmasi
3	Uchun	Bog'lovchi
4	Yadro qurollaridan	Sifat+ko'plik, egalik, kelishik qo'shimchasi
5	Har qanday	Olmosh
6	Millat	Ot(turdosh ot)
7	Yovuzdir	Sifat+sifatning ortirma daraja qo'shimchasi

Ingilicha versiyasi: The question of Chinese representation was first taken up in the fifth United Nations general assembly in 1950 [9].

Morfologik tahlil: Xitoy vakilligi masalasi birinchi marta 1950-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining beshinchi Bosh Assambleyasida ko'rib chiqilgan.

2-JADVAL

	LEKSEMALAR	MORFOLOGIK TAHLIL
1	Vakilligi	Ot+egalik qo'shimchasi
2	Masalasi	Ot+egalik qo'shimchasi
3	Birinchi,beshinchi	Son(tartib son)
4	Bosh Assambleyasida	Ot(o'rin joy)+egalik+kelishik qo'shimchalari
5	Birlashgan Millatlar Tashkiloti	Ot (korhona va muassasa nomi)
6	Ko'rib chiqilgan	Majhul nisbat feli+kelishik qo'shimchasi
7	Xitoy	Ot(joy nomi)

XUIOSA

Mazkur maqola yozilishidan maqsad kitoblar olamiga ilk qadam qo'yayotganlar va kitob mutaola qilishdan erinmaydiga kitobxonlarga asar haqida oz bo'lsa-da ma'lumot berish va asarning asl mazmun-mohiyatini kitobxonlarga to'g'ri yetkazib berishdan iborat. Yozuvchi kitob g'oyasini to'liq xalq manfaatlarini ko'zlagan holda yozadi. Bilamizki, har qanday tillar o'rtasida gramati va so'zlarni to'g'ri tarjima qilish bilan bog'liq masalalar tarjimon uchun muammolar va qiyinchiliklar tug'diradi. Buday maqolalar esa tarjimonning asar tarjima qilish jarayonidagi muammolar xaritasi sifatida yoziladi. Shu tufayli bunday maqolalarni kitob o'qishdan oldin o'qib chiqish asarning bosh g'oyasini va asar qay tarzda tarjima qilinganligini bilish va asar mazmunini ilk qadamdayoq tushunish imkonini beradi. Mazkur maqolada keltirilgan gaplarning morfologik tahlili ikki til o'rtasidagi til me'yorlarining bir-biriga mos tuchgan holda tarjima

qilininishini taminlaydi. Xulosa qilib aytganda, bunday maqolalar kitobxonlar uchun asarga kirish kaliti desak ham mubolag’a bo’lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Daisaku_Ikeda
2. Jo’ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI”(“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O’ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
3. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI’ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
4. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
5. <http://uz.wikipedia.org/wiki/Morfologiya>
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ingliz_tili
7. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbek_tili
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Adaptatsiya>
9. Ikeda, D. (1987). *A lasting peace: Volume two*. New York, NY: Weatherhill.